

Навряд чи можна погодитися із запропонованим авторкою терміном “нецерковна історіографія” (“нецерковний напрям”) та його поділом: “*нецерковний*, який також розпався на 2 протилежних за змістом і підходами напрями – українські науковці, які досліджували автокефальний рух за кордоном і радянський напрям, представлений ідеологічними та публіцистично-викривальними публікаціями”. Можливо доречніше було б увиразнити комплекс світської історіографії з подальшою її класифікацією. На нашу думку, розділ “Джерела нецерковного походження” потребує коригування назви.

Написання назви, на нашу думку, варто подавати у пролонгуванні УАПЦ-УПЦ, а не заміщенні – УАПЦ (УПЦ).

Невиправданою постає сюжетна фрагментарність, а інколи “рваність” тексту.

Проте висловлені зауваження істотно не впливають на загалом позитивне враження від оригінального наукового видання з історичного джерелознавства. Вітчизняний історіографічний доробок проблеми поповнився комплексним дослідженням інформаційного потенціалу джерел з історії УАПЦ. Монографія І. Преловської вирізняється новаторським маркуванням проблеми. Виявлені і досліджені джерела дозволили авторці концептуально реконструювати і переосмислити ряд сторінок історії Української православної церкви у ХХ ст. з позицій україноцентризму та антропологізму, внести уточнення в періодизацію формування, функціонування і зберігання джерел, обґрунтування перспективних напрямів їх подальшого пошуку. Науково виважений і ґрунтовний аналіз джерел, які мають первинне значення (зокрема, матеріалів зі спецхранів державних архівосховищ та колишніх радянських спецслужб) сприятиме заповненню лакун в історіографії важливої проблеми. Евристична та археографічна складові роботи сприяли створенню інтегрованого джерельно-інформаційного ресурсу з історії Української Автокефальної Православної Церкви.

Примітки

1. *Преловська І.* Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви (1930–1939) : монографія. – К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2013. – 696 с.

Красільнікова О. В.

Кандидат історичних наук, доцент
Київський національний торговельно-економічний університет

ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКОВНОЇ РАДИ З РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО СПІВУ В 1919–1921 рр.

Цього року виповнюється 95 років з часу проведення Всеукраїнського православного церковного собору, на якому утворено Українську Автокефальну Православну Церкву. Організаційним осередком для проведення Собору була Всеукраїнська православна церковна рада (ВПЦР), що також створювала українські православні парафії, запроваджувала українську мову в богослужіння, здійснювала переклади відповідних церковно-релігійних книг, дбала про відродження стародавніх українських церковних звичаїв та обрядів, поширювала ідею необхідності проголошення автокефалії православної церкви в Україні та відновлення її соборноправного устрою.

Значну увагу ВПЦР приділяла відродженню та розвитку українського церковного співу. Про дивовижну красу “київського напіву”, що увійшов в основу українського церковного співу і був поширений за межами України, писали ще іноземні мандрівники, які відвідували Україну в XVI–XVII ст. [1, 42-43]. Вони зазначали, що в українських церквах псалми та інші церковні пісні виконували близько до народу мовою, а в церковному співі брали участь усі присутні в церкві. Павло Алеппський, який перебував у Києві 1655 р. та 1657 р., захоплювався високомистецьким рівнем “київського напіву” і відзначав, що “пеніє казаків радуєть душу и исцеляєть отъ печалей” [2, 50]. З часу підпорядкування Київської митрополії

московському патріарху відбувся процес уніфікації російської та української церковно-службової практики, це стосувалося як і мови богослужіння, так і церковних співів.

Відродження традицій українського церковного співу було одним із завдань українського церковно-православного руху 1917–1921 рр. та одним із напрямів діяльності ВПЦР. При ВПЦР діяла секція церковного співу. До її складу входили о. К. Стеценко, С. Ю. Папа-Афанасопуло, П. Козицький, М. Міць, Копильченко. Секція працювала у напрямку відродження традицій українських церковних співів; пошуку, збереження та професійної обробки давніх церковних наспівів; запровадження загальних церковних співів у храмах.

До організаційного оформлення секції церковного співу при Церковній Раді Об'єднаних парафій м. Києва діяла музично-хорова комісія. Вона була вищим органом у всіх справах церковного співу в українських парафіях. До її компетенції належали: організація церковних хорів та об'єднання їхньої діяльності; розробка, ухвалення та видання церковно-музичного репертуару; контроль за діяльністю хорів та регентів. Комісія здійснювала розробку правил призначення регентів до церковних півчих, складала кошторис для утримання хорів. Оскільки сфера діяльності музично-хорової комісії була досить широкою, її члени вирішили змінити свою назву на більш загальну, а саме – комісію церковних співів [5, арк. 5].

Одним із пріоритетних напрямків діяльності комісії церковних співів була організація єдиного великого хору, який обслуговував би усі українські парафії міста Києва. Створення одного великого хору замість окремих малих, на думку членів комісії, мало ряд переваг, а саме: по-перше, давало можливість залучати великий професійний хор під час урочистих богослужінь, молебнів, панахид та інших церковних відправ; по-друге, створювало умови для ознайомлення громадськості з найкращими творами церковно-музичного мистецтва, за допомогою організації публічних концертів і, по-третє, сприяло об'єднанню церковних хорів в єдине професійно-художнє товариство. Також передбачалося, що співаків об'єданого київського хору зможуть залучати до організації та керівництва церковних хорів на місцях.

Так, 14 листопада 1920 р. на спільному засіданні представників Старокиївської, Андріївської та Петропавлівської парафій м. Києва ухвалили рішення тимчасово організувати капелу з 12 співаків для Софійського собору, Андріївської церкви та Петропавлівського собору. Організацію цього хору було доручено відомому композитору, диригенту Петрові Гончарову, допомагати йому на правах помічника запросили Шишкіна [6, арк. 9].

Також на комісію покладалася розробка та видання церковно-музичного репертуару як для хорів, так і для загальних церковних співів. Церковні співи повинні були відповідати традиціям Української Церкви. Комісія вживала заходів для збирання матеріалів про стародавні традиції та звичаї церковного співу, планувала опублікувати їх та запровадити до вжитку. Для збирання старовинних церковних мелодій та розспівів планували створити при комісії етнографічну секцію.

Важливу роль відводили запровадженню загальних співів у храмах. З цього питання комісія готувала історико-канонічне обґрунтування доречності загальних церковних співів, з'ясувала, що конкретно повинні співати парафіяни під час різних служб, збирала та готувала до друку необхідні матеріали, а також організовувала курси для дяків, які повинні були влаштовувати загальні церковні співи [5, арк. 6].

Організуюючи церковні хори, комісія дбала про те, щоб духовні композиції та переклади, які вони виконували, відповідали духові та традиціям Української церкви. Для цього мали скласти спеціальний реєстр церковних музичних творів, придатних для вжитку. Такий підхід сприяв художній чистоті та професійності хорового церковного репертуару.

Для збагачення та розширення церковно-співочого репертуару комісія залучала до творчої роботи українських композиторів. Так, ВПЦР співпрацювала з видатними композиторами та диригентами К. Стеценком, П. Козицьким, С. Папа-Афанасопулом, М. Міцем, використовувала твори М. Леонтовича (“Благослови, душе моя, Господа, “Світе тихий, “Милість миру, Тобі співаємо”, канти “Потоп”, “Почаївський кант”), М. Вериківського (“Великодній канон, “Тобі співаємо, “Хваліте ім'я Господнє, “Прийдіть, поклонітесь”, “Богородице, Діво”), Я. Яциневича (“Христос Воскрес”), О. Кошиці (“Свята Варвара”), П. Демуцького (“Пресвята Мати Діво”, “Кант про страшний суд”) [5, арк. 8-9].

Члени секції церковного співу співпрацювали й з іншими секціями ВПЦР, зокрема з перекладацькою та церковно-професійної освіти. Оскільки більшість з перекладів богослуж-

бової літератури необхідно було пристосовувати до встановленого церковного співу, до участі в роботі комісії з перекладу запросили знавців церковного співу – М. Леонтовича та П. Козицького. Секція церковного співу долучалася до розробки навчальних планів, програм для пастирських та паломницьких курсів, готувала лекцій з історії церковного співу, проводила уроки співу та диригування. Таким чином, сфера діяльності секції церковного співу при ВПЦР була досить широкою.

У червні 1921 р. розробили проект “художньої капели” при ВПЦР. Очолював капелу український хормейстер і композитор Г. Давидовський. Вона складалася з 75 співаків та 6 диригентів. З них 20 співаків повинні були співати в Софійському соборі, а в інших церквах – по 11 співаків [7, арк. 1]. Частина хористів виїжджала в провінцію. За проектом, капела мала право проводити світські та духовні концерти. Духовні концерти, за відсутності спеціального приміщення, дозволялося проводити в церквах. Було розроблено кошторис видатків на заробітну плату співакам та диригентам. Розпочати свою діяльність капела планувала з 1 липня 1921 р. Члени капели повинні були також прослухати цикл лекцій про характерні ознаки українського церковного співу, його зародження, розвиток та сучасний стан; українські церковно-релігійні звичаї та обряди, час їх виникнення, естетичне значення; використання української мови у богослужінні. Було заплановано лекції з історії українських церковно-релігійних братств, українського церковного мистецтва, про пам’ятки української церковної старовини [7, арк. 3].

Слід зазначити, що священики київських храмів разом з об’єднаним церковним хором часто приїжджали в села на запрошення для відправлення зразкових служб українською мовою в місцевих церквах. Такі відправи за участю гарного церковного хору справляли глибоке враження на місцевих мешканців, які виявляли бажання українізувати і свої приходи. Для прикладу зазначимо, що 28 липня 1921 р. в селі Малі Дмитровичі Київського повіту відбулася відправа зразкової української служби на свято пам’яті святого князя Володимира Великого. Для відправи Божої Служби запросили духовенство та хор Старокиївської парафії при соборі св. Софії м. Києва. Всеношну службу напередодні свята відправив протоієрей Василь Липківський. Божественну літургію в день свята через велику кількість людей, які прийшли на відправу і не могли вміститися в церкві, служили на цвинтарі біля храму. Після відправи відбувся концерт духовної музики. Хор Софійського собору виконав твори М. Леонтовича, К. Стеценка, П. Козицького. До свята залучився бандурист, що прибув з Києва. Він виконав думи про Морозенка, Байду, Залізняка. Пояснення до виконаних дум зробив дяк Д. Ходзицький. У Оголошенні Інформаційного бюро ВПЦР від 30 липня 1921 р. повідомлялося, що урочиста відправа з українськими церковними співами зробила приємне враження на місцеву людність, яка відмічала, що “такого свята у них зроду не було” [4, арк. 10]. Варто відмітити, що до ВПЦР надходило чимало листів від парафіян та інструкторів, в яких наголошувалося на тому, що українська мова та співи мають надзвичайний вплив на православну людність [3, арк. 41].

Українські церковні співи були предметом обговорення на церковних соборах. Так, на Українському православному церковному соборі Київщини, що проходив з 22 по 26 травня 1921 р. у Києві, ухвалили окрему резолюцію з приводу українських церковних співів. З огляду на те, що співи мають надзвичайно велике значення для відправ Служб Божих, дають можливість задовольняти релігійно-моральні почуття віруючих, Собор пропонував запровадити загальні народні співи в храмах, створити при ВПЦР секції церковних співів, організувати курси з хорового співу, а також провести збирання матеріалів церковно-музичної народної творчості.

Всеукраїнський православний церковний собор 14-30 жовтня 1921 р. також розглядав питання церковних співів. Зокрема, П. Козицький на одному з засідань Собору виступив з доповіддю про історію, сучасний стан та перспективи розвитку українського церковного співу та подав на затвердження Собору відповідну резолюцію.

Всеукраїнський православний церковний собор 1921 р. у своїх ухвалах відзначив, що з відродженням української Церкви повинно відбутися й відродження українських церковних співів, а нові церковні твори мають ґрунтуватися на давніх національних традиціях. Собор підтвердив та схвалив основні напрями діяльності ВПЦР у сфері розвитку церковного співу, а саме: збирання та вивчення всіх старовинних матеріалів з історії українського церковного співу; науково-художня обробка зібраного матеріалу та його використання в богослужбовій практиці; організація професійної підготовки диригентів та дяків для церковних хорів, а та-

кож запровадження в храмах загальних церковних співів. Отже, ВПЦР доклала чимало зусиль для становлення та розвитку українського церковного співу та продовжила роботу у цьому напрямі й після проведення Всеукраїнського православного церковного собору 14-30 жовтня 1921 р.

Примітки

1. *Аболенский Ив.* Московское государство при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне, по фзапискам архидиакона Павла Алеппского // ТКДА. – 1876. – № 12. – С. 123-178.
2. *Сластенов А.* Церковное пеніе и культура XVII–XVIII ст. в Украине и Московіи // КС. – 1905. – № 4. – С. 48-54.
3. ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 1, спр. 14, арк. 1-42.
4. Там само, спр. 15, арк. 1-12.
5. Там само, спр. 33, арк. 1-12.
6. Там само, спр. 48, арк. 1-56.
7. Там само, спр. 54, арк. 1-7.

Кязымова Г. Х.

Кандидат історичних наук, доцент
Одеський національний морський університет

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЛИСТОК “ХРИСТИАНСКИЙ ВЕСТНИК”, ИЗДАВАЕМЫЙ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИЕЙ РУМЫНИИ В “ТРАНСНИСТРИИ” В 1943 г. (краткий обзор)

С октября 1941 по апрель 1944 г. Одесса была центром созданной немецко-румынскими захватчиками зоны “Транснистрия”. В последние годы историки получили возможность исследовать не только тяжелый режим военного времени, подпольно-партизанскую борьбу, но и другую сторону – жизнь мирного населения, которое за несколько лет оккупации столкнулось с неоднозначной политикой румынской власти.

По вопросу взаимодействия новой власти и населения написаны монографии, ряд аналитических статей. Целью данной статьи автор поставил раскрытие одной из сторон воссоздания православными румынами христианской идеологии, формирующейся, в частности, благодаря публикации еженедельного миссионерского листка “Христианский вестник”. Он издавался православной миссией Румынии в “Транснистрии” по благословению митрополита Виссариона. “Вестник” увидел свет в июне 1943 г. и выходил раз в неделю. Редакция Церковной миссии в “Транснистрии” находилась в центре Одессы на территории одесской городской типографии по улице Жуковского, 38.

Первый номер “Вестника” вышел в великий двенадцатый праздник – День Святой Троицы и открывался словами митрополита Виссариона: “Возлюбленные чада мои духовные! С Божьей помощью настало время, когда можно проповедывать свободно святое, спасительное христианское учение. Начнем с этого малого листка... и постараемся с глубокой любовью дать вам в нем все, что найдем хорошего и полезного для вашей жизни” [1]. Издаваемый вначале на четырех страничках, “Листок” через полгода выходил уже на восьми страницах и имел несколько рубрик: “Из воскресных евангельских истин”, “Поучительные рассказы”, “Полезные советы”, “Вести”, “Уголок для детей”. В нескольких первых номерах свое место занимал “Военный обзор”, но уже с пятого номера этот раздел был упразднен (общеизвестно, что с лета 1943 г. происходит коренной перелом в войне и румынские власти начинают несколько менять свое поведение).

Первая страница “Вестника” “Из воскресных евангельских истин” предстает как своеобразная проповедь, которая базировалась на Евангелие: “Вера спасет”, “Наша борьба против дьявола”, “Смысл молитвы”, “Бог есть любовь”, “Великая сила поста”, “Будем же слушать слово

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про тасмний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016